

PROYECTOS EXITOSOS DE

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

2024

AGOSTO - DICIEMBRE

EDITORIAL

Bienvenidas y bienvenidos a este boletín especial de proyectos exitosos realizados en el periodo agosto - diciembre del 2024, a cargo de las academias de docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme.

Este boletín comparte brevemente los resultados de los proyectos integradores e individuales que se desarrollaron en cada semestre para fomentar en los estudiantes las competencias correspondientes a cada nivel. Así como otras acciones y actividades que permiten gestionar valores, actitudes y habilidades que complementan la formación de manera integral.

Agradecemos a cada estudiante, docente y área del ITSON que hicieron posible cada proyecto, así como autoridades, directivos, docentes y personal de las instancias que recibieron a nuestros estudiantes facilitando experiencias que permitieron su crecimiento profesional dentro de sus espacios.

¡Disfruta de este boletín especial realizado para compilar los proyectos que destacaron en este ciclo!

2024

AGOSTO - DICIEMBRE

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán
Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Director de Unidad Guaymas

Mtro. Roberto Limón Ulloa
**Jefe de Departamento Académico
Campus Empalme**

Comité Editorial
Boletín Proyectos Exitosos de LCE

Mtra. Dulce Isabel García Zavala
Mtra. María Alejandrina Ramírez Ávila

Estudiantes LCE:
Michelle Aymara Hernández Salguero
Sergio Ramón Esparza Carrillo

El boletín Proyectos Exitosos de LCE, edición diciembre 2024, es una publicación digital del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme.

Editor responsable: Mtra. Dulce Isabel García Zavala, Responsable del Programa Educativo LCE, del ITSON Campus Empalme.

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

2024

AGOSTO - DICIEMBRE

I. Proyectos plan 2023

1. Conociendo un ambiente de aprendizaje
2. Universitarios por la paz y el bienestar

II. Proyectos plan 2016

3. Práctica Profesional - EMS
4. Práctica Profesional - Básica y Media Superior
5. Práctica Profesional - Capacitación

III. Desarrollo de competencias

6. Intercultural
7. Atención a la diversidad
8. Pensamiento crítico y creativo
9. Compromiso social

PROYECTOS PLAN 2023

1er. semestre

1. “Conociendo un ambiente de aprendizaje”

Este proyecto integrador fue llevado a cabo por alumnos del **primer semestre** dentro de diversas escuelas, con el objetivo de describir un contexto educativo considerando el desarrollo infantil, los actores del proceso de enseñanza, el modelo educativo, la equidad y la inclusión, así como la función social de la escuela, para reflexionar sobre los elementos que influyen en el entorno escolar y su impacto en el aprendizaje.

Guiados por los docentes de las diferentes asignaturas, se programaron un total de 4 visitas a escuelas de nivel básico durante el mes de octubre, con el objetivo de observar y recabar datos a través de diversos instrumentos de recolección de información.

Participaron un total de 14 grupos en las 9 escuelas beneficiadas, conformadas por un preescolar, 5 primarias, 2 secundarias y un centro de atención especial. Los estudiantes pudieron fungir como apoyo docente, permitiéndoles una experiencia integral que fortaleció sus conocimientos durante su estancia en los centros educativos. A su vez, se unieron otros proyectos en algunas instituciones con apoyo de otras asignaturas del ciclo escolar.

ACTIVIDADES ENLAZADAS AL PROYECTO

1er. semestre

Fomento a la lectura

Alumnas de primer semestre compartieron historias con estudiantes de 1er., 2do. y 3er. grado de la primaria Melchor Ocampo, con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en el mes de noviembre .

Proyecto de Tutoría.

Donación de libros

Los estudiantes del primer semestre organizaron una campaña dentro del ITSON Empalme para la donación de libros infantiles que benefició a niños del preescolar Eduardo Claparede.

Proyecto de Tutoría.

Carrusel de habilidades para atención al malestar emocional

El grupo impartió breves charlas en la Telesecundaria 315, abordando el tema de malestar emocional y estrategias de tolerancia con apoyo de carteles. La dinámica de carrusel, permitió llevar los temas y estrategias diversas a cada grupo de adolescentes.

Proyecto de Formación General.

PROYECTOS PLAN 2023

3er. semestre

2. “Universitarios por la paz y el bienestar”

Este proyecto integrador fue llevado a cabo por alumnos de **tercer semestre** en la Escuela Secundaria Benito Juárez No. I, con el objetivo de desarrollar acciones que provean a los jóvenes, conocimientos y objetivos adecuados para la construcción de una cultura de paz, promoviendo el bienestar de su salud en un ambiente escolar.

Tras un proceso de contextualización y diseño de materiales, los estudiantes llevaron a cabo 3 sesiones de 50 minutos con diferentes grupos de la institución, en los cuales compartieron con los jóvenes diversos temas de relevancia actual, tales como: violencia digital, identidad y autoestima, comunicación asertiva, inteligencia emocional, derechos de niños, niñas y adolescentes y ciberacoso.

En total, 95 jóvenes fueron atendidos durante la difusión de dichos temas.

PROYECTOS PLAN 2016

5to. semestre

3. Práctica Profesional - EMS

Dentro de las prácticas profesionales del 5to. semestre, correspondiente al nivel de Educación Media Superior (EMS), los estudiantes de LCE implementaron talleres con temas de interés solicitados por las preparatorias de Empalme y el valle. Se organizaron 4 sesiones de 50 minutos durante los meses de octubre y noviembre, impactando a 16 grupos, con el objetivo de desarrollar procesos de formación considerando los marcos referenciales nacionales y con compromiso social para contribuir a la mejora de la calidad educativa.

Se logró atender a un total de 596 jóvenes, a los cuales se les brindó información relevante sobre diversos temas y/o problemáticas, tanto académicas, como socioemocionales y de salud.

Se culminó con el foro de experiencias profesionales donde los directores y docentes involucrados de EMS, recibieron los resultados de cada grupo atendido, así como el informe de análisis del contexto institucional a través de una exposición donde también compartieron algunas propuestas derivadas del análisis.

PROYECTOS PLAN 2016

7mo. semestre

4. Práctica Profesional - Básica y Media Superior

En esta práctica profesional 8 alumnos de **séptimo semestre**, tuvieron a cargo en sus intervenciones, temas académicos, tales como: lectoescritura, matemáticas y adicciones en jóvenes. Durante sus prácticas en los centro educativos, atendieron a 255 estudiantes, siendo 4 grupos de 1er. grado, 3 grupos de 2do., 1 grupo de 4to. y 2 grupos de preparatoria.

5. Práctica Profesional - Capacitación

Dentro de la optativa de capacitación, 7 estudiantes de **séptimo semestre**, estuvieron a cargo 3 grupos de adultos y 1 de universitarios, con temas relacionados al uso de tecnologías en nivel básico e intermedio, apoyos visuales para docentes, así como aspectos académicos relacionados con la comunicación, ortografía y estrategias de enseñanza para los educadores. Atendieron a un total de 136 participantes, logrando así 46 hrs. de capacitación.

6. INTERCULTURAL

CLUB DE INGLÉS

Es un espacio dinámico dirigido por los estudiantes, donde alumnos de todas las carreras pueden participar para aprender y practicar su inglés semanalmente de manera colaborativa y divertida.

Este ambiente de apoyo mutuo no solo mejora las habilidades de los estudiantes, sino que también fortalece la confianza y el compañerismo entre los participantes. Durante el ciclo agosto-diciembre se lograron 8 sesiones efectivas con la participación constante de 7 estudiantes.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Desfile por la inclusión

El día 3 de diciembre del 2024, 45 alumnos y 4 docentes pertenecientes a LCE, participaron como contingentes durante el “Desfile por la inclusión” organizado por USAER 132 Empalme, en conmemoración al día internacional de las personas con discapacidad.

A través de carteles y globos llenos de mensajes significativos, los participantes reafirmaron el compromiso de construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y consciente.

8. PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO

Evento: presentación de libro “La niña del baño”, por docentes y estudiantes de la la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) subsede Guaymas.

En este evento, las y los autores de la UPN compartieron sus escritos generando un espacio de promoción de la escritura creativa. Los lazos entre futuros educadores de la región se iniciaron con este evento y se busca que continúen en pro de compartir estrategias y aprendizajes que permitan el crecimiento desde diversos contextos y perspectivas.

8. PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO

Actividad: Nidos de lectura LCE

Los estudiantes del 5to. semestre conformaron 3 nidos de lectura, participando en tres momentos un promedio de 23 estudiantes.

Esta actividad fue impulsada por el bloque de investigación de LCE Empalme, siendo parte de las acciones de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Sonora, bajo la convocatoria “La FILIJ en mi escuela”, con el fin de seguir contribuyendo en la formación de una ciudadanía activa que resignifique la lectura como una experiencia a favor de la reflexión, la imaginación, el diálogo, el fomento de una actitud crítica, proactiva y pacífica, a través de “Nidos de lectura”.

9. COMPROMISO SOCIAL

A través de la coordinación de las diversas asignaturas, se gestiona que los estudiantes actúen para el desarrollo de valores y actitudes que nutran su formación profesional personal, logrando las siguientes acciones:

Donación de recursos lúdicos a primaria de la región, por alumnos de 3er. semestre.

Donación de regalos para niños de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). Participaron 25 estudiantes de los diferentes semestres de LCE.

Boletín Dic. 2024

Proyectos Exitosos de LCE
agosto-diciembre 2024

Campus Empalme

DOI: 10.5281/zenodo.16850488